

doi: 10.5281/zenodo.3540806

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕНЦІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ДИТЯЧОГО МОВЛЕННЯ

Modeling the Intentional Space of Children's Speech

Larysa Kalmykova

*Dr. in Psychology, Professor, Head of the Department
of Psychology and Pedagogy of Preschool Education
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
klo377@ukr.net
orcid.org/0000-0002-7538-2635*

Absrtact

The article reveals the results of empirical research on psycholinguistic diagnostics of the intentional component of senior preschooler's speech, in particular the results of modeling the intentional space of their utterances: the specifics of the intentional orientation of speakers and specific intentions. The main method of children's language study is the intent-analysis. Openly expressed speech intentions of children, and deep unconscious intentions that form the psychological realities of communicative interaction of a child with adults are characterized.

Key words: *children's speech, speech intentions, intentional orientation of the expression.*

Вступ Introduction

З метою моделювання «інтенціонального простору» висловлювань дітей як «сукупності ієрархічно організованих інтенцій та інтенціональних структур, що властиві цій сфері комунікації і утворюють її основу» (Павлова, 2007: 204), аналізувалися висловлювання дітей. Звернення до вивчення інтенціонального аспекту мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку було пов'язане із з'ясуванням, чому і з якою метою вони здійснюють говоріння, установити його результати, а також визначити, який саме процес формування і передавання смислу в дітей. Такі дані допомагали у розробці експериментальних психотехнологій, спрямованих на розвиток у дітей вербальної комунікації, мовленнєвих операцій і дій. Характеризувалися не тільки їхні відкрито виражені

наміри (прохання, спроби поділитися враженнями), а й неусвідомлювані інтенції, які сприймаються вихователями з розумінням і утворюють психологічні реалії мовленнєвої взаємодії дитини з дорослими.

Мета статті – опис результатів дослідження з вивчення стану особливостей та тенденції розвитку інтенцій та встановлення інтенціональних спрямованостей дитячого мовлення.

Методи та методики дослідження ***Methods and Techniques of the Research***

Для діагностики операцій утворення мовленнєвих інтенцій, тобто розкриття нерозривного зв'язку змісту мовлення дошкільників з їхніми *устремліннями* у конкретному акті говоріння (як спонтанному, так і на прохання експериментатора) був використаний метод інтен-аналізу: це «теоретико-експериментальний підхід до вивчення інтенцій суб'єкта з мовлення» (Павлова, 2007: 204).

Інтен-аналіз (Павлова & Гребенщикова, 2017) давав змогу відтворити інтенції, що приховуються за мовленням дітей. Важливою особливістю інтен-аналізу в експерименті було звернення до оригінальних мовленнєвих матеріалів (дитячих висловлювань) до інтенціональних характеристик, пов'язаних з комунікацією вихователя і дітей, повсякденною різноманітною практичною діяльністю дошкільників. Бралися до уваги і пояснення дітей щодо їх устремлінь та бажань створювати тексти і причини цих мовленнєвих намірів. Для характеристики використовувалися як відкрито виражені наміри (відверті розповіді, прохання, висловлення думок, бажань й емоцій (позитивних і негативних), спонукання для отримання дозволу з боку вихователя тощо), так і приховані і, зазвичай, неусвідомлювані інтенції, які є психологічною реальністю дитячого мовлення і комунікації дошкільників.

Інтенціональний простір, згідно Н. Павлової і Т. Гребенщикувої (Павлова & Гребенщикова, 2017), містить інтенціональну спрямованість мовців, конкретні інтенції, виражені в мовленні. Реконструкція інтенціонального простору відбувалася на матеріалі дитячих висловлювань з різним функціонально-смысловим спрямуванням (розповідь, опис, міркування), які продукувалися здебільшого за ініціативою дошкільників: ішлося про те, як

діти провели вихідний день, з ким зустрічалися, чому не сподобався мультфільм, який песик мешкає в їхній квартирі, чому сусідський хлопчик є негарним, яке диво бачили в зоопарку, хто з ким посварився та чому і под. Такі висловлювання є аутентичним мовленнєвим матеріалом, що відображає інтенціональні характеристики діяльнісного мовлення і його зв'язок з життєдіяльністю дітей.

Наявність самостійного задуму в дошкільників визначалася і за допомогою аналізу продукованих дитячих висловлювань як результату вияву дитячих мовленнєвих потреб та комунікативної мотивації, що породжує мовленнєву інтенцію, і в результаті прямої, відвертої експлікації дітьми своїх мовленнєвих та немовленнєвих намірів. Окрім того, наявність образу результату висловлювань виявлявся в експерименті за допомогою поставлених дітям запитань, на кшталт: «Чим же завершилася твоя прогулянка з батьком? Хто був найспритнішим у змаганнях? Що вирішили діти зробити для песика?». Усі запитання спрямовувалися на з'ясування того, чим завершилися події, а відтак встановлення, чим має закінчуватися висловлювання.

Результати ***Results***

Результати дослідження з вивчення особливостей операцій утворення інтенцій з мовлення дають підстави стверджувати, що однією з головних інтенціональних спрямованостей мовлення дошкільників є комунікативна. Вона передбачає прагнення поділитися інформацією, враженнями від подій, намагання привернути увагу до себе, активізувати комунікацію з дорослими. Кожна із цих складових інтенціональної спрямованості пов'язана з низкою конкретних інтенцій, які регулярно, але з різною частотою виявляються в комунікації з вихователями.

Моделювання інтенціонального простору дитячого мовлення (з діяльними проявами) дає підстави для висновку про те, що інтенціональний простір багато в чому визначає характер висловлювань дітей: функціонально-сміслові типи мовлення, мовні засоби, способи операціоналізації усного мовлення, методи впливу на вихователя, коло тем, які використовуються дітьми для комунікації з дорослим тощо. Окрім висловлювання дітей виражають не

одну, а кілька інтенцій, забезпечуючи таким чином більш значну інтенціональну виразність. Певні висловлювання дошкільників пов'язані з інтенціями, які вербально не виражаються, мають інтенціональний підтекст (отримання вигоди, дозвілу, похвали, подяки тощо). Інтенції не рефлексуються дітьми, проте імпліцитно виступають у якості однієї з найважливіших причин формування смислу і його розгортання в усному мовленні. У спонтанних висловлюваннях діти, як правило, відкрито виражають наміри (прохання, заклик, пропозицію), а також інші інтенції, зокрема неусвідомлювані, які сприймаються в нашому експерименті як психологічні реалії дитячого говоріння.

У висловлюваннях, створених дітьми за завданням експериментатора, виявляється інтенціональна спрямованість на партнерів з комунікації – слухачів, на навчальні завдання та навчальну взаємодію і пов'язані з ними інтенції: намагання не зганьбити себе в очах слухачів-реципієнтів (дітей, вихователів); прагнення висловитися якомога точніше, щоб розповідь була зрозумілою всім; отримати схвальну оцінку від вихователя; виконати навчальне завдання, висловлюватися краще від інших, проінформувати про цікаві події, факти; дістати задоволення від виконання завдань з побудови висловлювань; дотриматися умов експериментальної мовленнєвої взаємодії; розповідати, описувати, розмірковувати згідно з тими вимогами, які ставить вихователь. Неусвідомлювані інтенції виявляються у 80,0% дітей.

Вивчення стану розвитку мовленнєвого задуму в дітей п'яти років, дало змогу виявити наявність мовленнєвого задуму у 87,0% дітей. У 13,0% дошкільників такі задуми були відсутні. 19,0% дітей відмовилися скласти розповідь узагалі. Відповідаючи на запитання: «Про що ти хочеш розповісти, щоб усім дітям було цікаво слухати?» – 38,9% опитаних дітей показали наявність самостійного задуму: зокрема вони говорили, що дуже хочуть розповісти, як буксувала машина; чому зайчик не догнав вовка; про маленького горобчика, який випав з гніздечка; які подарунки отримав Микола на день народження; хто допоміг маленькому хлопчикові; звідкіля беруться немовлята; з якими дітками не треба дружити і чому; розказували, як відпочивали на морі тощо. 17,0% дітей висловили свій самостійний задум однослівно: про кішечку, про магазин, про сестричку, про велосипед тощо. Решта дітей (33,0%) не змогла експлікувати свої мовленнєві наміри, хоча вони були здатні скласти невеличкі розповіді (в 2–3 речення), у яких відтворили певні фрагменти зі своїх ігор,

життєдіяльності, які свідчили про наявність мовленнєвого задуму, втіленого в їхніх розповідях.

Дані свідчать про те, що експертна оцінка наявності самостійного задуму у висловлюваннях дітей і дані експлікації в розповідях дітей практично збігаються (87,0% і 88,9%). У 13,0% дітей не виявлено мовленнєвих задумів як при експертній оцінці, так і в 11,0% дітей при цілеспрямованій експлікації ними свого мовленнєвого наміру. Ці дані (13,0% і 11,0%) майже співпадають і засвідчують об'єктивність отриманих даних.

Наявність образу результату висловлювань у дітей старшого дошкільного віку, тобто вербалізація дітьми того, яким має бути висловлювання і чим завершуватися, виявлено у 26,0% дошкільників. Решта дітей (63,0%), котрі брали участь в експерименті, відразу починали свої висловлювання (успішні й неуспішні), попередньо не вербалізуючи відомості про те, який саме мають вони образ результату свого висловлювання.

Висновки **Conclusions**

Дані засвідчують, що майже всі дошкільники, котрі склали розповіді (за даними експертної оцінки, – 87,0%; за даними вербалізації дітей і аналізу реальних розповідей, $-26,0\%+63,0\%+11,0\%=89,0\%$, які практично співпадають), мають образи результату своїх висловлювань: думку – певний смисл, який хочуть передати; його використовують як основу для створення плану свого майбутнього висловлювання. Проте їхні задуми не завжди стійкі, оскільки дошкільники під час говоріння відволікаються від теми і не завжди повертаються до вихідного пункту висловлювання.

Література **References**

- Павлова, Н.Д. (2007). Метод інтен-анализа в изучении дискурса. *Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 12, 203–207.*
- Павлова, Н.Д., & Гребенщикова, Т.А. (2017). *Интен-анализ: основания, процедура, опыт использования.* Москва: Изд-во «Институт психологии РАН».